

*Котилко В.В., д.э.н. профессор
РАЕН
СОПС
РФ, г. Москва*

ЭВОЛЮЦИЯ ЗОЛОТОДОБЫЧИ В РОССИИ

Аннотация

Статья посвящена эволюции проблем золота в России с периода перехода страны к рынку до нынешней ситуации, когда страны Запада пытаются организовать санкции против российского золота. Анализ ситуации позволил сделать вывод о том, какие сферы и как могут пострадать, а также определить возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

Ключевые слова

Золотодобывающие предприятия, цены на золото, роль государства, золотодобывающие страны, роль стран Европы, Китай и Индия, ответ России.

*Kotilko V.V., Doctor of Economics prof.
RAEN
SOPS
Russian Federation, Moscow*

EVOLUTION OF GOLD MINING IN RUSSIA

Annotation

The article is devoted to the evolution of gold problems in Russia from the period of the country's transition to the market to the current situation when Western countries are trying to organize sanctions against Russian gold. The analysis of the situation allowed us to draw a conclusion about which areas and how they may suffer, as well as to determine possible ways out of the current situation.

Keywords

Gold mining enterprises, gold prices, the role of the state, gold mining countries, the role of European countries, China and India, Russia's response.

В 90-х годах переход золотодобывающих предприятий на рыночные отношения был проведен без решения проблемы собственных оборотных средств. Ужесточение контроля за ценой на добытые драгоценные металлы

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

сопровождалось ослаблением государственного влияния и ростом цен на все виды ресурсов и услуги.

Сейчас ситуация принципиально иная. Россия занимает существенное место на мировом рынке золота.

Россия входит в топ-3 среди золотодобывающих стран. США находятся на четвертом месте и сильно отстают от лидеров. Доля России очень значима в числе топ-10, но следует учитывать, что золото добывается более чем в 40 странах. Доля России в мировых объемах добычи золота составляет около 9,5%. Даже если всё российское золото заблокируют из-за санкций, не стоит ждать кратного роста цены на драгоценный металл.

Экспорт золота из РФ в Европу и на другие мировые рынки уже фактически запрещен. Еще в марте Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) временно отозвала статус Good Delivery у российских аффинажных заводов. Отсюда отечественные слитки лишились международной сертификации, их теперь нельзя поставлять за рубеж – в Европу, США, Канаду и другие страны. В то же время три тонны золота удалось вывезти в Швейцарию. Значит есть лазейки в возможных санкциях.

По данным Bloomberg Швейцария впервые с конца февраля импортировала российское золото – в объеме трех тонн. В Швейцарии находится четыре крупных завода по очистке драгметалла. Амбиции Евросоюза по золоту преувеличены. Альянс не контролирует мировой рынок золота и его потоки: это сконцентрировано в Великобритании. Поставки слитков на экспорт из РФ в основном шли в Лондон, где расположен крупнейший мировой золотой хаб. Напрямую государства ЕС не покупали в России слитки. Основные добывающие страны – это Китай, РФ, США, Австралия и Канада.

На территории Европы нет своих золотых шахт, вся добыча давно исчерпана. Швейцария остро нуждается в физическом металле, поскольку выпускает очень много деривативов на золото, фьючерсов, их еще называют бумажным золотом. В Старом Свете периодически происходят постоянно увеличиваются запросы на драгметалл. Формально альянс может утвердить запрет на вывоз золота из нашей страны, причем не только в слитках, но и в монетах. В то же время у нас есть возможность вывозить золото через Дубай вывозить в связи с активизацией торговли с Арабскими Эмиратами.

Россия крупная добывающая страна – более 300 тонн добычи золота в год. Когда слитки на складах международных банков и бирж закончатся, сразу вспомнят о России. Запад может отслеживать отдельные партии золота, даже возможно что-то арестовывать, но это все легко обойти. Нам надо, несмотря на санкции, двигаться на восток, ориентироваться на Китай и Индию – крупнейших потребителей ювелирного золота.

В то же время разные сферы по-разному пострадают или не пострадают от санкций по золоту.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Если с мирового рынка исчезнет 9,5% золота России, это приведёт всего на всего к росту стоимости ювелирных изделий.

В промышленности исчезновение российского золота возможно повлияет на этот сегмент, но не приведет к кратному росту цены на драгметаллы.

Спрос на золото со стороны Центробанков наиболее критичен, поскольку этот драгметалл входит в золотовалютные резервы, и предполагается, что будут использовать его для стабилизации национальных валют. У России есть опыт стабилизации национальных валют без распродажи золота из своих резервов.

Список использованной литературы

1. Степанов Г. Запад намерен ввести санкции против российского золота: по кому ударят// <https://www.mk.ru/economics/2022/06/25/zapad-nameren-vvesti-sankcii-protiv-rossiyskogo-zolota-po-komu-udaryat.html>
2. Шемякин А. Как блокировка российского золота может повлиять на мировой рынок? <https://journal.openbroker.ru/investments/blokirovka-rossijskogo-zolota/>
3. Котилко В.В., Джантаев Х.М. «Глава 4. Процесс становления и модернизации золотодобывающей промышленности России //МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И СТРАН СНГ (этапы преобразований). РУДН. 2012.

WORDLY
KNOWLEDGE